

MAXSUS TA'LIM EHTIYOJLARIGA EGA BO'LGAN O'QUVCHILAR UCHUN MOSLASHTIRILGAN TA'LIM DASTURLARI VA DARSLIKLARNI ISHLAB CHIQUISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Abdullayeva Yulduz Muftillo qizi¹, Sultonova Marjona O'tkirovna²

¹Navoiy davlat universiteti o'qituvchisi, ²Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18631095>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan asosiy umumiy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar toifalari, ularning psixofizik va ijtimoiy xususiyatlari, inklyuziv ta'lim sharoitida ta'lim jarayonini tashkil etish modellari hamda moslashtirilgan darslik va o'quv-metodik ta'minotga qo'yiladigan talablar tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** maxsus ta'lim ehtiyojlari, inklyuziv ta'lim, moslashtirilgan ta'lim dasturi, darslik, psixofizik rivojlanish, o'quv-metodik ta'minot..*

***Abstract.** This article discusses the development and implementation of adapted basic general education programs for students with special educational needs. The study analyzed the categories of children with special educational needs, their psychophysical and social characteristics, models of organizing the educational process in inclusive education, and the requirements for adapted textbooks and educational and methodological support.*

***Keywords:** special educational needs, inclusive education, adapted educational program, textbook, psychophysical development, educational and methodological support.*

Maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun asosiy umumiy ta'limning moslashtirilgan asosiy ta'lim dasturi oilada va jamiyatda qabul qilingan axloqiy va ijtimoiy-madaniy qadriyatlarga muvofiq ularning shaxsiyatining (axloqiy, estetik, ijtimoiy va shaxsiy, intellektual, jismoniy) har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan umumiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan; ta'lim faoliyatini o'zlashtirish yotadi.

Maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar (aqliy nogironligi bo'lganlar bundan mustasno) odatda rivojlanayotgan tengdoshlari bilan taqqoslanadigan ta'lim olishlari va o'qishni tugatgandan so'ng umumiy ta'limni tugatganlik to'g'risida sertifikat olishlari shart. Shuning uchun ularning ta'limi va tarbiyasi ta'lim tashkiloti tomonidan davlat ta'lim standarti asosida ishlab chiqilgan moslashtirilgan ta'lim dasturiga muvofiq, o'quvchilarning psixofizik xususiyatlarini va maxsus o'quv sharoitlarini yaratishni hisobga olgan holda inklyuziv sharoitda tashkil etiladi.

Ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarning quyidagi guruhlarini ajratish odatiy holdir:

1-guruh. Psixofizik rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bolalar: eshitish, ko'rish, intellektual, nutq, tayanch-harakat tizimi kasalliklari, aqliy rivojlanishdan orqada qolish va hissiy-irodaviy buzilishlar.

2-guruh. Muayyan o'rganish qiyinchiliklari, xulq-atvor va hissiy muammolari bo'lgan bolalar. Aqli zaif o'quvchilarda kuzatiladigan o'ziga xos qiyinchiliklar yozish, o'qish yoki arifmetika (disgrafiya, disleksiya, diskalkuliya va boshqalar) kabi individual akademik ko'nikmalarni egallashda namoyon bo'ladi. Bu qiyinchiliklar odatda vaqtinchalik bo'lib, mutaxassislar yordami bilan bartaraf etilishi mumkin. Xulq-atvor va hissiy muammolar ma'lum rivojlanish muammolari (diqqat yetishmasligi giperaktivlik buzilishi, yengil autizm spektri buzilishlari va boshqalar), shuningdek, salbiy psixologik omillar (tarbiyaning buzilishi, ota-ona va bola va oila ichidagi munosabatlar) natijasida yuzaga kelishi mumkin, bu esa tengdoshlar va o'qituvchilar bilan turli xil muloqot qiyinchiliklariga (uyatchanlik, passivlik, yolg'izlik yoki mojaro, itoatsizlik, tajovuzkorlik) olib keladi.

3-guruh. Ijtimoiy-psixologik, iqtisodiy, lingvistik va madaniy omillar tufayli maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar. Bunga kam ta'minlangan oilalardan mikroijtimoiy va pedagogik e'tiborsiz qolgan yoki farzandlarining tarbiyasi va rivojlanishiga yetarlicha e'tibor bermaydigan bolalar, ijtimoiy xavf ostida bo'lgan oilalar (alkogolizm, giyohvandlik va boshqalar bilan kasallangan ota-onalar), shuningdek, mahalliy jamiyatga moslashishda qiynaladigan bolalar (qochqinlar, migrantlar, oralmanlar) yoki maktabda o'qitish tilini tushunmaydigan yoki gapirmaydigan bolalar va boshqalar kirishi mumkin.

Moslashuvchan ta'lim dasturini ishlab chiqishda maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarning ushbu xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Birinchi holda, maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun ba'zi fanlar boshqa o'quvchilarning fanlari bilan mos keladi, boshqalari esa o'ziga xosdir va shuning uchun ularda o'qitish individual ravishda olib boriladi. Ushbu model kar, ko'r va aqliy zaif bolalar kabi bolalarni samarali o'qitish uchun samarali, ammo u murakkabroq o'quv dasturini talab qiladi. Asosiy fanlardan tashqari, o'quv dasturi ixtisoslashtirilgan fanlar va tuzatish/rivojlantirish mashg'ulotlarini ham o'z ichiga olishi kerak. Ta'lim tashkiloti moslashtirilgan ta'lim dasturlarini (individual rejalar, yo'nalishlar) amalga oshirish uchun ham darsliklardan, ham oddiy darsliklardan foydalanishi mumkin. Aqli zaif bolalarni inklyuziv sharoitlarda o'qitish faqat maxsus darsliklar yordamida tashkil etilishi kerak.

Ikkinchi holda, standart umumiy ta'lim o'quv dasturi o'qitish muddatini uzaytirish, individual o'quv dasturini yaratish va barcha yoki alohida fanlar uchun individual dasturlarni ishlab chiqish orqali moslashtiriladi. Ta'lim muassasalari odatda rivojlanayotgan tengdoshlarni o'qitish uchun ishlatiladigan darsliklar bilan bir xil darsliklardan foydalanadilar. Biroq, agar kerak bo'lsa, o'qituvchi qo'shimcha o'quv vositalarini tanlashi, topshiriqlar va mashqlarni individual ravishda tanlashi va qo'shimcha ixtisoslashtirilgan darsliklardan foydalanishi kerak. Inklyuziv ta'lim masalalari bo'yicha o'qituvchilar malakasini oshirishda kurs dasturi o'qituvchilar uchun ta'lim dasturlarini (individual rejalar, yo'nalishlar) moslashtirish usullari va texnologiyalari va o'quv materiallari bo'yicha treningni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu model aql-zakovati saqlanib qolgan bolalarni (ko'rish qobiliyati zaif, eshitish qobiliyati zaif, nutq buzilishlari, tayanch-harakat tizimi kasalliklari bo'lgan) inklyuziv ta'lim berish holatlarida samarali hisoblanadi.

Ikkala holatda ham ta'lim tashkiloti tuzatish ishlari dasturini amalga oshirishi kerak, bu dasturga ta'lim psixologi, nutq terapevti va maxsus ta'lim o'qituvchisi bilan tuzatish va rivojlantirish mashg'ulotlari kiritilishi kerak.

Maxsus ta'limda ta'lim jarayonini moslashuvchan o'qitish va metodologik qo'llab-quvvatlash ushbu jarayonni tashkil etish va qo'llab-quvvatlashning muhim vositasi bo'lib, o'quv

mazmuni doirasini (o'quvchining turi, og'irligi va yoshiga qarab), shuningdek, ta'lim jarayonini qurish usullari, texnikasi va vositalarini belgilaydi. Umumiy ta'limning yangilangan ta'lim mazmuniga o'tishi moslashuvchan ta'lim resurslarini, shu jumladan uning mazmuni, tuzilishi va baholash komponentlarini o'qitish va metodologik qo'llab-quvvatlashni yangilash va o'zgartirishni taqozo etdi. Maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan har qanday bola o'quv jarayonining o'quvchining bilim, ko'nikma va psixologik xususiyatlari darajasiga moslashtirilishini ta'minlaydigan darsliklar, ish daftarlari va boshqa har qanday moslashtirilgan o'quv materiallarini olishi kerak.

Shunga ko'ra, fanga oid o'qitish va metodik yordamga qo'yiladigan talablar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'zgartirilishi kerak. Ta'lim sifati ko'p jihatdan ta'lim resurslarining sifati va, eng avvalo, foydalaniladigan darsliklar va o'quv qo'llanmalarining sifati bilan belgilanadi. Moslashuvchan ta'lim resurslari maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilarning tegishli davlat ta'lim standartlarida belgilangan natijalarga erishishini ta'minlashi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Алехина, С.В. «Инклюзивное образование» / С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина. Вып. 1. М., 2010.
2. Василенко, А.Ю. Экзистенциальная позиция личности педагога как фактор реализации инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями / А.Ю. Василенко // Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (сентябрь, 2012 г.). Якутск, 2011. С. 209–211.
3. Компетентностная модель современного педагога : учеб.-метод. пособие // О.В. Акулова [и др.]. СПб., 2009.
4. Лапц, Е.А. Интеграция общего и специального образования: региональный контекст : итоги проекта «Включенное образование – стратегия образования для всех» / Е.А. Лапц // Социальная педагогика. 2010. № 5. С. 107–113.
5. Назарова, Н.М. Специальная педагогика / Н.М. Назарова ; под ред. Н.М. Назаровой. М., 2001.
6. Самсонова, Е.В. Развитие профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику / Е.В. Самсонова. Москва, 2011 // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: материалы междунар. науч.-практ. конф. (20–22 июня 2011 г.) / ред. О.Н. Ертанова, М.М. Гордон. М., 2011.
7. Ткаченко, Е.В. Воспитание будущего педагога инклюзивного образования : науч.-метод. сб. по итогам работы ГЭП на базе ПК № 10. Вып. 1 / науч. ред. Е.В. Ткаченко. М., 2010.
8. Турченко, И.А. Инклюзивная компетентность педагога: методы формирования / И.А. Турченко. Минск, 2016.
9. Филимонова, В.И. Профессиональная подготовка педагогов специального и инклюзивного образования в условиях педагогического вуза / В.И. Филимонова // Становление и развитие инклюзивного образования в регионе Северный Кавказ : материалы рег. науч.-практ. конф. (26–27 нояб. 2010 г.). Армавир, 2010. С. 158–160.